

BRAINSTORMING

Antes de começar, reflitam em conjunto: Qual é a questão central que guiará este momento? Qual é o objetivo de estarmos reunidos?

AS REGRAS:

1. Evite o julgamento.
2. Encoraje as ideias ousadas.
3. Construa sobre as ideias dos outros.
4. Foque-se no tópico.
5. Uma conversa de cada vez.
6. Seja visual.
7. Almeje a quantidade.

Desafio estratégico redefinido anteriormente:

Como podemos estruturar um modelo de comissão por indicação no aluguel de equipamentos que gere valor tanto para quem indica quanto para quem aluga?

1º MOMENTO: INDIVIDUAL

Tempo sugerido: 15 minutos

Espaço de criação do membro 1

Como rastrear quem indicou quem na plataforma?

Vale para qualquer coisa que possa ser anunciada na plataforma?

Qual o valor ideal da comissão? Percentual fixo (ex.: 5%) ou discutido entre as partes?

Espaço de criação do membro 2

Quem paga essa comissão? O consumidor ou o anunciante? Pois ambos são beneficiados de alguma forma por ela.

Esse incentivo tende a se manter sustentável? Ou pode se tornar um custo a longo prazo?

Espaço de criação do membro 3

Podemos criar, na mesma linha, um programa de afiliados ou de parceiros locais?

Essa prática já acontece fora da plataforma. Então, como podemos oficializar e escalar isso?

Espaço de criação do membro 4

Seria interessante, uma vez implementada a funcionalidade, ir atrás de quem já é envolvido com esse modelo de negócio?

Como criar mecanismos de segurança para evitar falsas indicações (ex.: indicação cruzada entre usuários)?

2º MOMENTO: COLETIVO

Tempo sugerido: 30 minutos

➤ **Modelo de Comissão:**

- Valor fixo, percentual ou híbrido?
- Comissão por cada transação concluída ou apenas pela primeira?
- Há faixas de comissão (ex.: maiores para serviços, menores para vendas)?

➤ **Mecanismos de Rastreo:**

- Links de indicação, códigos únicos ou indicação direta via plataforma?
- Como garantir que a indicação seja associada corretamente a um negócio fechado?

➤ **Impacto na Plataforma:**

- Isso vai gerar aumento significativo na base de usuários? Suficiente para valer o esforço?
- Quais ajustes precisam ser feitos nos processos de cadastro e negociação de usuários?

➤ **Gestão e Transparência:**

- Como o usuário acompanha suas indicações e ganhos?
- É necessário criar um painel de afiliados ou histórico de indicações?